

MICROMYCETES - PATHOGENS OF DISEASES OF SOLANO CROPS**Azimova N.,***PhD of Biological Sciences, senior researcher, Institute of Microbiology, Academy of Sciences of Republic of the Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent***Karimov H.,***base doctoral student, Institute of Microbiology, Academy of Sciences of Republic of the Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent***Khamidova Kh.,***PhD of Biological Sciences, senior researcher, Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Republic of the Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent***Khaytbaeva N.,***PhD of Agricultural Sciences, Tashkent State Agrarian University, Republic of Uzbekistan, Tashkent.***Sadikova S.,***Junior researcher, Tashkent City Department of Quarantine and Plant Protection, Republic of Uzbekistan, Tashkent.***Sherkulova J.***PhD., Karshi State University, Republic of Uzbekistan, Karshi***МИКРОМИЦЕТЫ – ВОЗБУДИТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ ПАСЛЕНОВЫХ КУЛЬТУР****Азимова Н.Ш.***PhD, ст. науч. сотр., Институт микробиологии, Академия Наук Республики Узбекистан, Республика Узбекистан, г. Ташкент***Каримов Х.Х.***Базовый докторант, Институт микробиологии, Академия Наук Республики Узбекистан, Республика Узбекистан, г. Ташкент***Хамидова Х.М.***Канд. биол. наук, ст. науч. сотр., Институт микробиологии, Академия Наук Республики Узбекистан, Республика Узбекистан, г. Ташкент***Хайтбаева Н.С.***PhD, доцент, Ташкентский государственный аграрный университет, Республика Узбекистан, г. Ташкент.***Садыкова С.З.***Млад. науч. сотр., Ташкентское городское управление карантина и защиты растений, Республика Узбекистан, г. Ташкент.***Шеркулова Ж.П.***PhD, доцент, Каршинский государственный университет, Республика Узбекистан, г. Карши.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7437593>***Abstract**

Monitoring of the spread of the main fungal diseases of potatoes and vegetable crops conducted in various climatic conditions of the Republic of Uzbekistan. It has been established that up to 9-42% of vegetable crops are affected by *Fusarium*, *Alternaria* blight up to 5-25%, and late blight up to 7-30% of vegetable crops in the sown areas of the studied of Tashkent districts, Kashkadarya, and Fergana regions. 56 isolates of microscopic fungi were isolated from these areas, while it was found that fungi belonging to the genus *Fusarium* (20 isolates) are widespread, and fungi belonging to the genus *Rhizoctonia* (two isolates) are the least common.

Аннотация

Проведен мониторинг распространения основных грибных болезней картофеля и овощных культур в различных климатических условиях Республики Узбекистан. Установлено, что фузариозом поражено до 9-42 %, альтернариозом до 5-25 % и фитофторозом до 7-30 % овощных культур на посевных площадях изучаемых районов Ташкентской, Кашкадарьинской и Ферганской областей. Из этих районов выделено 56 изолятов микроскопических грибов, при этом установлено, что широко распространены грибы, относящиеся к роду *Fusarium* (20 изолятов), а наименее распространены грибы, относящиеся к роду *Rhizoctonia* (2 изолята).

Keywords: phytopathogen, micromycete, late blight, fusariosis, alternariosis, isolate, potato, vegetable crops**Ключевые слова:** фитопатоген, микромицет, фитофтороз, фузариоз, альтернариоз, изолят, картофель, овощные культуры.

Овощные культуры, относящиеся к семейству пасленовых (*Solanaceae*), занимают важное место в качестве основных продовольственных культур в Узбекистане. В настоящее время болезни, возникающие из-за фитопатогенов представляют серьезную угрозу, которая приводит к значительному снижению урожайности от 30 до 50 %. В литературе имеются сведения о распространении фитопатогенов; фитофтороза картофеля (возбудитель *Phytophthora infestans*), фузариозной сухой гнили клубней картофеля (*Fusarium oxysporum*, *F. sambucinum*, *F. culmorum*, *F. solani*), фузариозном увядании (*Fusarium oxysporum f. tuberosi*), ризоктониоза (*Rhizoctonia solani*), вертициллезного увядания (*Verticillium albo-atrum* и *V. dahliae*), альтернариоза (*Alternaria solani*) [1, 2]. Обнаружены фитофтороз, кладоспориоз, мучнистая роса, альтернариоз томатов [3], фузариоз [4], кладоспориоз, серая гниль острого и сладкого перца [5, 6].

Разработка и внедрение эффективных мер биологической борьбы с этими болезнями растений рассматривается во всем мире как одна из актуальных задач.

Целью проведения настоящего исследования является изучение распространения грибных болезней в овощных культурах и картофеле, выращиваемых в различных климатических условиях республики, выделение грибных изолятов из зараженных растений и установление систематического положения. Позднее было принято решение использовать Полученные результаты исследований будут в дальнейшем использованы при проведении лабораторных испытаний для разработки биопрепарата, оказывающего эффективное воздействие на патогены.

Проведены исследования по распространению грибных болезней, возникающих в период вегетации на овощных полях Ташкентской, Кашкадарьинской и Ферганской областей Узбекистана. Диагностику возбудителей в овощных культурах проводили визуально [7].

Расчет распространения основных болезней овощных культур производили на основе методических пособий Ходжаева [8].

С целью учета распространения болезней в регионах республики 3 раза в течение вегетационного периода проводился мониторинг. Распространенность заболеваний рассчитывали по следующей формуле.

$$R = \frac{n \times 100}{N}$$

Распространенность заболеваний R - рассчитывалась в процентах;

n- количество больных растений;

N- общее количество наблюдаемых растений.

Образцы зараженных растений отбирали с обрабатываемых полей, стерилизовали спиртом. Для выделения гриба в чистую культуру мицелий переносили препаративной иглой в боковые надрезы на здоровых ломтиках, заложённых в стерильные влажные камеры (чашки Петри), которые инкубировали при 20-25 °С помещали во влажные камеры и ставили в термостат при 20-25°С [9]. Образовавшийся мицелий с поверхности ломтиков отсеивали на картофельный, овсяной агар и среду Чапека.

Морфологию мицелиальных грибов изучали под микроскопом XSP-136 В (увеличение в 400 раз) и определяли классическими методами с использованием определителей [10,11].

В 2022 году проведен мониторинг в ряде районов Ташкентской области по изучению распространения болезней на посевах пасленовых культур. Согласно результатам проведенных исследований установлено, что Средне-Чирчикский и Кибрайский районы поражены фузариозом до 20%, альтернариозом до 15%, фитофторозом до 18%.

Наблюдения в Багдадском, Учкуприкском и Бувайдинском районах Ферганской области установили что фузариозом поражено до 42 %, альтернариозом до 25 %, фитофторозом до 30 % овощных культур. В Касбийском и Яккабагском районах Кашкадарьинской области фузариозом поражено до 30 %, альтернариозом - до 15 %, фитофторозом - до 21 % (таблица 1).

Распространение основных болезней овощных культур в 2022 году

№	Область, район, фермерское хозяйство	Овощная культура	Сорт	Площадь, га	Распространение болезней, %		
					Фузариоз, %	Фитофтороз, %	Альтернариоз, %
Ташкентская область							
11.	Средне-Чирчикский район, ф/х Рашидов	томаты	Комад	0,90	18,6	10,2	8,5
22.	Средне-Чирчикский район, ф/х Рашидов	перец сладкий	Зумрад	0,20	24,2	10,0	15,0
33	Кибрайский район, НИИ Селекции	томаты	Пикпарадес	1,0	18,0	21,0	15,2
44	Кибрайский район, НИИ Селекции	перец жгучий	Саид	0,2	15,0	10,8	5,0
		перец жгучий	Марги-лон 330	0,1	9,0	15,4	18,0
Ферганская область							
55	Багдатский район “Ултарма нозунемат” ф/х	томаты	ТМК-22	0,80	22,0	15,0	20,6
66	Район Учкуприк, Ф/х Куштегирмон	томаты	Темп	0,20	15,4	8,0	8,1
77	Бувайдинский район, Ф/х Унумдор замин тупроги	томаты	ТМК-22	0,20	18,6	10,5	20,0
88	Бувайдинский район, Ф/х Унумдор замин тупроги	картофель	Санта	0,35	30,0	15,0	25,0
99.	Бувайдинский район, Ф/х Унумдор замин тупроги	перец сладкий	Тонг	0,20	42,0	30,0	10,0
Кашкадарьинская область							
110.	Касбийский район, ф/х Курбонов Ражабпулат	картофель	Санта	0,5	5,2	7,0	0
111.	Яккабагский район, ф/х Дилнур	перец сладкий	Зумрад	0,3	15,5	18,0	15,0
112.	Яккабагский район, ф/х Дилнур	томаты	Волгоград	0,3	17,0	21,0	12,0
113.	Яккабагский район, ф/х Дилнур	баклажаны	Аврора	0,10	30,0	12,0	0

В результате микроскопического исследования образцов, привезенных с посевов картофеля в Касбинском и Яккабагском районах Кашкадарьинской области, установлено наличие конидий возбудителя альтернариоза (рис. 1, 2). По

некоторым данным, встречаемость альтернариоза в течение вегетационного периода, степень распространения и влияние на урожай картофеля в республике не изучались [1].

Рисунок 1. Поражение посевов картофеля сорта Санта в Каспийском районе, в период вегетации: а- полевой статус; б-гербарий; в-конидии гриба с поражённого гербария, увеличение 400х.

Рисунок 2. Болезни картофеля в Якхабагском районе в течение вегетационного периода: а- полевой статус; б-рассада; в-микроскопия препарата, приготовленного из среза листа, увеличение 400х.

В ходе исследований из зараженных посевов картофеля, томатов, баклажан, горького и сладкого перца выделено 56 изолятов мицелиальных грибов, определена их принадлежность к родам *Fusarium*, *Alternaria*, *Phytophthora*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Cladosporium*, *Rhizoctonia*, *Mucor*. Наибольшее количество (20 изолятов) среди изученных видов составляли микромицеты, относящиеся к семейству *Fusarium* (*F. oxysporium*, *F. solani*, *F. culmorum*, *Fusarium sp.*, *F. verticilloides*, *Fusarium poae* и др.), наименьшее количество изолятов (2 изолята) было изолировано из грибов, принадлежащих к семейству *Rhizoctonia* (*Rhizoctonia solani*, *Rhizoctonia sp.*).

Таким образом в исследованных районах Ташкентской, Кашкадарьинской и Ферганской областей фузариозом заражено 9-42 %, альтернариозом 5-25 %, фитофторозом до 7-30 % овощных культур в период вегетации. Всего из зараженных посевов на этих полях выделено 56 изолятов грибов, определена их принадлежность к родам *Fusarium*, *Alternaria*, *Phytophthora*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Cladosporium*, *Rhizoctonia*, *Mucor*. Наибольшее количество среди изолированных фитопатогенов, относились к семейству *Fusarium* (*F. oxysporium*, *F.*

solani, *F. culmorum*, *Fusarium sp.*, *F. verticilloides*, *Fusarium poae* и др.), всего 20 изолятов, наименьшее количество (2 изолята), принадлежали к семейству *Rhizoctonia* (*Rhizoctonia solani*, *Rhizoctonia sp.*). Работа продолжается будут, изучены антагонистические свойства против фитопатогенов с целью создания в перспективе биофунгицида на основе эффективных штаммов.

Работа выполнена по проекту № ИЛ-402104392 «Изучение микроорганизмов, вызывающих основные грибные и бактериальные болезни овощных пасленовых (сем. *Solanaceae*) культур и разработка биопрепарата против них» Министерства инновационного развития республики Узбекистан.

Список литературы:

1. Хасанов Б.А., Очиллов Р.О., Гулмуродов Р.А. «Болезни овощных, картофеля и бахчевых культур и борьба с ними», Ташкент, «Виза Принт», 2009. 244 стр.
2. Turaeva B. I., Soliev, H.K. Karimov, N.S. Azimova, G.Kutlieva, Kh.M. Khamidova, N.Y. Zuxritdinova // Disease Causing Phytopathogenic

Micromycetes in Citrus in Uzbekistan // Pakistan Journal of Phytopathology, 33 (2), 383-393, 2021. DOI: 10.33866/phytopathol.033.02.0724

3. Холмуродов Э., Хасанов Б., Комилов Ш., Холмунинова Г. Рекомендации по болезням томатов и мерам борьбы с ними. Ташкент, 2012. 18с.

4. Хакимов А., Хасанов Б., Хамраев У., Утаганов С., Азнабакиева Д, Шеримбетов А.. Фузариозные болезни перца. Агрехимзащита и карантин растений, №4. 2021 стр.74-79.

5. Выращивание перца острого: научное издание / «Агробанк» АТБ.-Ташкент: Издательство «ТАСВИР», 2021. - 44 с.

6. Выращивание перца сладкого: научное издание / «Агробанк» АТБ.-Ташкент : Издательство «ТАСВИР», 2021. - 48 с.

7. Богоутдинов Д.З., Фоминых Т.С., Кастальева Т.Б. и соавт. Методы диагностики

возбудителей заболеваний овощных культур: аналит. обзор. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2020. – 116 с.

8. Хужаев Ш.Т. Методические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов, биологически активных веществ и фунгицидов, 2-е издание. - Ташкент. 2004. – 69 стр.

9. Методические указания к занятиям спецпрактикума по разделу «Микология. Методы экспериментального изучения микроскопических грибов» для студентов 4 курса дневного отделения специальности «G 31 01 01 – Биология» / Авт.-сост. В.Д. Поликсенова, А.К. Храмов, С.Г. Пискун. – Мн.: БГУ, 2004. – 36 с.

10. Литвинов М.А. Определитель микроскопических почвенных грибов. 1967. Изд-во «Наука», Ленингр. Отд., 1-303.

11. Кириленко Т.С. Определитель почвенных сумчатых грибов. Киев: Наука думка, 1978. – 264 с.

THE UNIQUE ROLE OF THE NATURAL RESOURCES OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC AZERBAIJAN IN THE HUMAN BODY

Talibova L.

Master Nakhchivan University, Nakhchivan, Azerbaijan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7437568>

Abstract

The article is dedicated to the unique role of the natural resources of the Nakhchivan Autonomous Republic in the human body. Here, the mechanism of influence of natural healing places in Nakhchivan and the flora of Nakhchivan's climate on the pathologies occurring in the human body is determined and the effectiveness of treatments is determined.

Keywords: health, treatment, disease, pathology, medicine, frost. Access and Research area

Duzdag physiotherapy center is located at an altitude of 1173 m above sea level. In 2006, during the reconstruction works carried out in the underground department of the hospital, conditions were created in accordance with the most modern requirements. The center can receive 350 patients at the same time. As we know, this type of treatment centers exist in many countries such as Ukraine, Poland, Kyrgyzstan, Germany. However, due to its several advantages, the Duzdag Physiotherapy Center in Nakhchivan has no analogues.

Daridag thermal water with arsenic, which is 15 kilometers northeast of Julfa region, has therapeutic value for many skin diseases such as scabies, jaundice, pyoderma. To treat those diseases, you should take a bath in Daridag water. The duration of the treatment sessions is in the territory of Babek district, 6 kilometers southeast of the village of Gahab, 12 kilometers from the city of Nakhchivan, at the foot of the Ashabi-Kahf mountain. It boils and foams every 15 minutes. The water is radon, carbon dioxide, slightly mineralized, hydrocarbonate-chlorine-sulfate, sodium-calcium. It is an analogue of "Pyatigorsk" water in the Russian Federation. It is used in the treatment of rheumatism. It is different depending on the type and degree of severity. Being a window to the past from all parts of this beautiful land, Nakhchivan is developing and preserving its antiquity. This land, which lives history with

its ancient cultural and historical monuments, is also a place of healing. Nakhchivan has its own nature and terrain [Kakhramanov S.G., 1984 p. 58-83; Kakhramanov S.G., 1989, p. 56-60; Feyruz Bagirov? 2008, p. 26-101].

"DUZDAĞ" Physiotherapy Center is a unique salt cave where you can get full health as a drug-free treatment. According to the World Health Organization, approximately 10 percent of the world's population suffers from allergic diseases, of which 1.5-2 percent is bronchial asthma. According to information, about 15 million people in the world suffer from bronchial asthma. Bronchial asthma is an allergic, chronic disease characterized by increased secretion in the bronchi, edema of the mucous membrane of the bronchi, spasm of the bronchial muscles, and suffocation after these cases, depending on various etiological factors. In the treatment of many diseases, as well as bronchial asthma, the treatment carried out under the conditions of salt frost, that is, spleotherapy, is more effective. "Spleotherapy" comes from the Greek "Spelaion" - cave, kaha and "therapia" - treatment. Nakhchivan MR Duzdag Physiotherapy healing center's advantage over other salt mines is that, since the mine is located horizontally, the patients enter the underground part with adaptation [Rzaev B.Z, 2012, p. 29-58; Rzaev BZ, Karaev A., 2013, p. 404]. Also, ventilation is natural in